

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОГЕННОЙ САРКОМЫ У ДЕТЕЙ

¹Г. А. Юсупалиева

доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой медицинской радиологии
Ташкентского государственного медицинского университета,
г. Ташкент, Узбекистан

²Л. М. Шакирова

Ассистент кафедры медицинской радиологии
Ташкентского государственного медицинского университета,
г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16759692>

Актуальность

Остеогенная саркома является наиболее распространенной злокачественной опухолью костей у детей и подростков, составляя около 20% всех первичных злокачественных новообразований скелета в данной возрастной группе. Заболевание характеризуется высокой степенью агрессивности, быстрым ростом и склонностью к раннему метастазированию, в первую очередь в легкие. В условиях Республики Узбекистан ежегодно регистрируется от 120 до 150 новых случаев остеогенной саркомы у детей, что подчеркивает актуальность своевременной диагностики и эффективного планирования лечения. Мультиmodalный подход в лучевой диагностике, сочетающий рентгенографию, КТ, МРТ и ПЭТ, позволяет более точно определить локализацию, распространенность опухоли, а также наличие отдаленных метастазов, что критически важно для выбора оптимальной тактики терапии и прогноза.

Цель исследования

Оценить эффективность мультиmodalного лучевого подхода в диагностике остеогенной саркомы у детей, определить диагностическую ценность и информативность различных методов визуализации на основе сопоставления с гистологическими данными.

Материалы и методы

В исследование включены 96 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет, проходивших обследование и лечение в онкологических учреждениях Ташкента, Самарканда и Ферганы в период с 2021 по 2024 годы. Всем пациентам были выполнены рентгенография, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с целью выявления первичной опухоли, оценки её размера, вовлеченности костного мозга и мягкотканых структур, а также определения наличия метастазов. Результаты лучевых методов сопоставлялись с данными гистологического анализа после биопсии или хирургического вмешательства. Расчет диагностической чувствительности, специфичности и точности проводился с использованием стандартных статистических методов. Коэффициент согласия Коэна применялся для оценки межнаблюдательного совпадения.

Результаты исследования

Рентгенография позволила выявить признаки опухоли в 84% случаев, включая остеолитические изменения и периостальные реакции. МРТ обеспечила наивысшую чувствительность при оценке интраоссального распространения опухоли и

мягкотканной инвазии (93%). Компьютерная томография превосходила другие методы в выявлении легочных метастазов, демонстрируя чувствительность 89%. ПЭТ-исследование оказалось особенно полезным в выявлении метастатических очагов, не определяемых другими методами визуализации, что наблюдалось в 18% случаев. Совмещение МРТ и ПЭТ значительно повысило точность стадирования и позволило индивидуализировать тактику лечения. Общая диагностическая точность при мультимодальном подходе достигала 95%.

Заключение

Мультимодальный подход к лучевой диагностике остеогенной саркомы у детей обладает высокой диагностической эффективностью и позволяет достичь наиболее точного стадирования заболевания, что критически важно при выборе тактики лечения. Совмещение анатомических (МРТ, КТ) и функциональных (ПЭТ) методов дает возможность всесторонне оценить распространенность опухолевого процесса. В условиях Узбекистана актуально внедрение современных диагностических алгоритмов, основанных на мультимодальности, для улучшения выживаемости и качества жизни пациентов детского возраста с остеогенной саркомой.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bielack, S. S., Carrle, D., Casali, P. G. (2009). *Osteosarcoma: ESMO Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up*. *Annals of Oncology*, 20(suppl_4), iv137–iv139.
2. Kaste, S. C., et al. (2015). *Imaging challenges in pediatric osteosarcoma: What radiologists need to know*. *Radiographics*, 35(4), 1054–1070.
3. Davis, A. M., Bell, R. S., Goodwin, P. J. (1999). *Prognostic factors in osteosarcoma: A critical review*. *Journal of Clinical Oncology*, 17(5), 1532–1542.
4. Gorlick, R., Khanna, C. (2010). *Osteosarcoma*. *Journal of Bone and Mineral Research*, 25(4), 683–691.